

LA TRATA DE PERSONAS: LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES EN EL PERÚ

TESIS: El nulo manejo del Estado Peruano frente a la trata de personas
afecta principalmente a las mujeres.

Anyela Cavero-Palomino, N00289417@upn.pe, <https://orcid.org/0000-0003-0521-5994>

Flavia Medina-Mora, N00266822@upn.pe, <https://orcid.org/0000-0002-9056-5747>

Diana Valdiviezo-Mendoza, N00284719@upn.pe, <https://orcid.org/0000-0002-7480-7646>

Sergio Mendoza-Silva, N00271928@upn.pe, <https://orcid.org/0000-0001-5924-6847>

Evelyn Rondon Jara, evelyn.rondon@upn.edu.pe

Universidad Privada del Norte

1. Manejo del Estado frente a la trata de personas.
 - 1.1. Inexistencia de un registro único de víctimas a causa de este fenómeno.
 - 1.1.1. Consecuencia de la inestabilidad del Estado ante un problema nacional.
2. Principales factores de riesgo que conllevan a la trata de personas.

- 2.1. Vulneración de derechos a causa de los factores principales.
 - 2.1.1. Poca formación educativa como beneficio en la trata de personas.
3. Víctimas de trata de personas en el ámbito de explotación sexual.
 - 3.1. Beneficios económicos por parte de los explotadores.
 - 3.2. Desaparición de víctimas.
 - 3.2.1. Promulgación de una norma legal por parte del Estado.
4. Factores de riesgo en la trata de mujeres.
5. Principales derechos vulnerados de las mujeres.
6. Consecuencias de la vulneración de los derechos.
7. Diferencia entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
8. Relación entre la trata de personas y la violencia familiar.
9. Conclusión.
10. Referencia.

RESUMEN:

Este trabajo analiza, desde diferentes fuentes de información, las estimaciones del Estado frente a la trata de personas en el ámbito de explotación sexual en el Perú porque se considera como un resultado de deficiencias estructurales en la economía y la política de todos los países. En consecuencia, no se logra garantizar, a magnificencia, los Derechos Humanos. Se afirma que las principales víctimas son las mujeres las cuales vienen a ser blanco fácil para las organizaciones criminales. Aquí, el Estado peruano juega un rol muy importante porque tiene deberes funcionales que cumplir frente a los problemas delictivos. El gobierno ha evidenciado su falta de eficacia en su labor protectora de la población puesto que la cifra de víctimas de este problema asciende cada vez más; de esta manera, las organizaciones criminales son quienes se benefician a causa del sufrimiento de las afectadas. En suma, se puede afirmar que por la falta de apoyo del Estado las víctimas aumentan cada año y con ello estas organizaciones.

Palabras claves: Estado, Explotación, Organizaciones criminales, víctimas.

ABSTRACT:

This paper analyzes, from different sources of information, the estimates of the State against human trafficking in the field of sexual exploitation in Peru because it is considered as a result of structural deficiencies in the economy and politics of all countries. Consequently, it is not possible to guarantee, magnificently, Human Rights. It is stated that the main victims are women, who become easy targets for criminal organizations. Here, the Peruvian State plays a very important role because it has functional duties to fulfill in the face of criminal problems. The government has shown its lack of efficacy in its work to protect the population since the number of victims of this problem is increasing more and more; In this way, criminal organizations are the ones who benefit from the suffering of those affected. In short, it can be affirmed that due to the lack of support from the State, the victims increase every year and with it these organizations.

Keywords: State, Exploitation, Criminal organizations, victims.

INTRODUCCIÓN:

A diferencia de años anteriores, la trata de personas ha estado evolucionando y actualmente es considerada como la esclavitud del siglo XXI. Se asume que es un fenómeno que afecta cada año a miles de víctimas, entre ellas hombres, mujeres y niños en todo el mundo por grupos organizados o personas de su entorno, (Marinelli, 2015). Este delito vulnera los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente en las mujeres, siendo las más afectadas. El porcentaje de trata de mujeres sigue en aumento, la cifra ha alcanzado a 222

casos, de los cuales, el 66.7 % se encuentran entre los 18 y 19 años; por otro lado, el 23,4% corresponde a situaciones con menores de edad de ambos sexos, (El Peruano, 2022). El Estado Peruano no tiene conciencia de la gravedad, amplitud, injusticia y potencial dañoso de este fenómeno delictivo porque se ven casos de mujeres, especialmente de niñas y adolescentes, que son captadas a través de la falsa oferta de trabajo o por medio de las redes sociales.

Al inicio del 2021, la policía rescató a 330 víctimas de trata, que fueron seducidas por organizaciones criminales estableciendo contacto por medio de las redes, donde les ofrecen trabajo para que luego sean explotadas sexualmente, (Samon, 2021). Las autoridades deben de hacer un seguimiento especial a estos casos ya que es la fuente principal para poder captar a nuevas víctimas, como se ha mencionado anteriormente son muchas las víctimas de trata de mujeres. Uno de los lugares en el país donde se evidencia con frecuencia la trata de personas es Madre de Dios. Esta región ocupa el tercer lugar en tener una cantidad elevada en denuncias por este problema social, ya que en el año 2018 se ha obtenido 71 denuncias y ha aumentado durante los 10 últimos años, (Fernández, 2019).

Después de lo mencionado, se puede afirmar la existencia de leyes fundamentales que han sido vulneradas por medio de este problema mundial. Los derechos que han sido quebrantados son: la integridad física y moral, la libertad en todas sus facetas, al honor, la intimidad y al respeto a la vida privada y familiar, al trabajo libre y remunerado y a la igualdad, (Tardón, 2021). Pese a todos estos derechos mencionados las mujeres son explotadas. Necesitamos de todos y el gobierno juega un papel muy importante en este tema. Lo cual prefiere hacer caso omiso y no darle mucha importancia. Por ello, el objetivo de este

ensayo es reflexionar sobre el rol importante que juega el Estado peruano frente a este tema y sobre la vulneración de los derechos de las víctimas.

Manejo del Estado Peruano Frente a la trata de persona

El Perú es considerado como una república democrática, social y soberana, también se puede decir que es único e indivisible, asimismo el régimen es unitario, simbólico, descentralizado, organizado según el principio de división de poderes, (Constitución Política del Perú, 1993, p. 12). En base de ello, se puede manifestar que Estado es la estructura política del pueblo, por lo cual el gobierno tiene como motivo el lograr cumplir los objetivos de esta organización. En la constitución se menciona que las obligaciones primordiales que ofrece el Estado se dividen en cuatro: defiende la soberanía nacional, afianza la vigencia de los derechos humanos, basa también en proteger a los ciudadanos frente a las amenazas contra su seguridad y fomentar la justicia y el desarrollo integral y equilibrado en la Nación, (Constitución Política del Perú, 1993, p. 19). Es decir, el gobierno tiene deberes primordiales que cumplir ante la sociedad para mantener la seguridad y la paz ante la población, sobre todo en fenómenos delictivos como la trata de personas. Por lo que, el Estado posee la obligación de mantener una sociedad segura, para lo cual debe aplicar ciertas normas, a fin de evitar ciertos delitos o riesgos como este delito social. Al respecto, el artículo 2 del protocolo del Parlamento, establece la prevención y lucha contra la trata de personas en mujeres y niños atendiendo sus derechos, así mismo fomentar a la cooperación entre los estados para lograr el objetivo (Sulca, 2017). Esto se realiza con el fin de que este fenómeno no afecte a la sociedad y con ello también evitar que se vulneren los derechos de las víctimas. Por esta razón, el Estado ha adoptado medidas frente a este fenómeno delictivo. Donde el Estado Peruano

adquiere precauciones normativas referente a la trata de personas en la modalidad de persecución y prevención del crimen, de la misma manera la protección de los afectados por medio de este fenómeno delictivo, (El Peruano, 2021).

Por otro lado, sobre la responsabilidad del Estado, se le puede considerar responsable por actos privados si no adopta al respecto medidas apropiadas con la diligencia debida. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente por la complejidad de medir el número de individuos afectados, por esa razón, las agraviadas asistidas representan tan solo una cantidad de la cifra total de afectadas. Por ende, todo lo mencionado es algo común en la cuestión de la recolección de datos acerca de preguntas criminales donde no es viable dialogar de cifras. Por ese motivo, la práctica de los estados concentran sus esfuerzos en prevenir y perseguir la trata de mujeres en la prostitución y proteger a las víctimas, esto contribuye a extirpar este crimen contra la vulnerabilidad de las personas afectadas y contrarrestar el comercio ilícito de individuos indefensos (Trujillo del Arco, 2021).

Principal problema que se da por el estado frente a la trata de persona

Se evidencia que el Perú ha presentado complicaciones en los últimos años para solucionar el problema de la trata de personas. Debido a que, el país no cuenta con un único registro de las personas que son víctimas por medio de esta modalidad, por ello no existe una cifra exacta, ya que se han obtenido cantidades diferentes de ambas instituciones encargadas de esta problemática, (Andina, 2022). Lo que origina un impacto en la categoría de prevención, atención y sanción de este crimen. Además, el poco presupuesto que ofrece el Estado para

asistir a la problemática. Entonces ¿Qué espera el estado para poner en marcha y combatir este gran problema?

Por otra parte, a raíz de la pandemia por el covid - 19, nuevas y antiguas organizaciones criminales han logrado adaptarse a nuevas medidas engañosas para sus fines de explotación. La captación de las víctimas se da a causa de precarias medidas para prevenir este problema nacional y, además, que se otorga con facilidad principalmente llamados engañosos para trabajar o viajar por el país a cambio de un buen salario, (Chsalternativo, 2022). Como consecuencia de ello, se aprecia claramente la mala gestión del estado a pesar de la seguridad que dicen tener entre provincias y fronteras. Esto afecta gravemente en el pleno desarrollo de la vida digna y fomenta cada vez más lo sencillo que es captar mujeres, en su mayoría menores de edad, para fines de todo tipo de explotación.

Algunos organismos consideran que el Estado peruano está realizando las medidas adecuadas para sensibilizar y combatir este problema social, se afirma que se está implementando acciones es decir, la sensibilización y la vinculación con la policía nacional, (UNODC, 2022). En pocas palabras se quiere decir que cumplen ciertas medidas para esta problemática. Sin embargo, este argumento no es del todo válido, puesto que el Gobierno está invirtiendo cantidades minuciosas para solventar el plan nacional, (Fernández, 2020). De lo mencionado se puede inferir que para dar solución a esta dificultad también la inversión juega un rol muy importante. Por otro lado, la sensibilización tiene que ver con la necesidad de la sociedad y a todos los actores estatales y privados para la solución de este fenómeno lo cual no se ha podido contrarrestarlo, (Infancia y Medios, 2021). Para concluir, se puede deducir que el Estado no está cumpliendo su labor ya que no se está ejecutando un debido control y reducción de este fenómeno mediante el cuidado de los factores sociales y culturales que lo originan.

Las mujeres víctimas de trata de personas en el ámbito de explotación sexual

Como se mencionó anteriormente, en lo referente a la trata de personas, se puede decir, que es sinónimo de un trabajo forzado. Especialmente en las mujeres donde se las obliga a tener relaciones sexuales con el fin de que los tratantes se beneficien económicamente.

Principalmente en la explotación sexual, se obtienen grandes cantidades de dinero y esto hace que los tratantes manejen una estabilidad económica amplia sin ser justificados, (Falcón y Urío, 2021). De igual modo, se han desarrollado desapariciones de las víctimas captadas y otras secuestradas por grupos de trata de personas. Para estos casos, el gobierno incluyó la desaparición de las personas por la actividad de explotación sexual. Esto se realizó gracias a la publicación de la norma legal del Decreto Supremo N°005-2022-MIMP, (Andina, 2022).

En el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de denuncias de acuerdo con el tipo de trata de personas desde el año 2019 al 2020.

Figura 1: Perú denuncias registradas por el delito de trata de personas, según finalidad, 2019-2020, adaptado de (INEI, 2021,p.13)

Los factores de riesgo en la trata de mujeres

En la trata de personas existen ciertos componentes que son entendidos como riesgoso para las mujeres. Entre los factores de riesgo mencionaremos los más esencial que son la pobreza, la inseguridad en las mujeres, bajo rendimiento académico, el analfabetismo, desamparo, la falta de documentos de identidad y la escasez de oportunidad en el ámbito laboral, (INEI, 2018). A base de lo mencionado se puede decir, que los individuos que son víctimas por esclavitud moderna, se les ha sido vulnerando sus derechos fundamentales. El derecho que surge quebrantado con más frecuencia es el de seguridad jurídica, además de los atropellos a la dignidad y al derecho al trabajo, así como a los derechos de las víctimas del delito, (Maus, 2018). Después de lo dicho se puede afirmar que por medio de este delito existen ciertos derechos esenciales que son vulnerados. Por otro lado, esto se llega a llevar a cabo principalmente, por la poca formación educativa, puesto que sin una buena educación es difícil tener una mejor vida en la sociedad, obligándolos a trabajar a temprana edad, (Loya, et al., 2017). Todos estos factores mencionados son las vías para llegar más fácil a ser víctima de la trata de personas.

Principales derechos que son vulnerados de las mujeres.

Estas acciones ilícitas afectan esencialmente los derechos fundamentales de las personas que son víctimas de este fenómeno. Existen dos derechos fundamentales específicamente que son

violados. La dignidad humana, ya que se infringe las convenciones consideradas por los derechos humanos, de igual modo, el derecho a la libertad, porque se obstaculiza el crecimiento personal y natural de la víctima, (Padrón, 2017). Es decir, según lo dicho, se vulneran derechos fundamentales de las mujeres que son forzadas a tener relaciones sexuales con el fin de obtener un monto de dinero para beneficiar a los explotadores.

Las consecuencias de la vulneración de los derechos

Son demasiado los daños colaterales y derechos afectados que se puede encontrar en una persona, que haya sido víctima de una organización de trata de personas. Si bien es cierto, el fin supremo del Estado es el respeto hacia la dignidad de la persona, por ende, en la constitución se puede hallar una variedad de normas que protegen al individuo. Además, no puede evadir sus responsabilidades, no puede negar el cumplimiento de los derechos de las personas que son perjudicadas por este delito, por ningún motivo mucho menos por discriminación de su estabilidad económica, su género, nacionalidad o por otra razón (Naciones Unidas, 2019). Es decir, la organización encargada de establecer la responsabilidad de la diligencia, razón por la cual el Estado no puede justificar su falta, así como la obligación que tiene por no ejecutar con el cumplimiento que debe realizar frente a este gran problema social.

Diferencia entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas

Aunque existan ciertas similitudes entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en sí cada una de ellas guardan características propias que les otorga un nivel diferente. El tráfico ilícito se da cuando el migrante brinda un monto de dinero, por la facilidad de cruzar la frontera, dentro de este delito se producen otros delitos, como la falsificación y manipulación de documentos (Calahorrado, 2021). Mientras que, en la trata de personas, se da con la elección del captador de sus víctimas con engaños y amenazas, para después ser expuestas a trabajos forzosos, a fin de que ellos se beneficien económicamente (Barrios et al., 2021). Esto quiere decir que, ambas actividades ilícitas poseen diferentes objetivos.

Relación entre la trata de personas y la violencia familiar

Es posible observar una gran similitud entre la trata de personas y la violencia familiar ya que estos dos factores vulneran los derechos fundamentales de la persona. Por un lado, tenemos a la trata de personas una acción que afecta la autonomía de las personas especialmente mujeres (Dammert et al., 2020). Por otra parte, la violencia familiar es un serio problema que afecta principalmente a las mujeres de todas las edades, y sus categorías van desde el maltrato hasta el feminicidio esta disposición ha alertado al Estado a tomar medidas rigurosas. Por lo cual se han creado instancias donde se reciben las denuncias para poder ayudar a resolver casos, donde trabajan personas que escuchan historias reales de violencia y dolor, (Muñoz et al., 2020). Es decir, estos dos factores se relacionan con la violencia por lo cual atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la vida.

CONCLUSIÓN :

En síntesis, se puede decir que la trata de personas es un fenómeno mundial que afecta en especial a las mujeres siendo explotadas sexualmente. A su vez esto trae consigo la vulneración de los derechos de la persona que es explotada puesto que, en el Perú, el Estado no es eficaz con su deber, debido a que los puntos señalados sobre las cifras inexactas y la poca inversión que le da a este problema, afecta gravemente a las víctimas. Así mismo, esto hace que la población confíe menos en el Estado puesto que muy aparte de esta problemática existen muchos más dónde la ineficacia es clara; por lo que, exhortamos al Estado hacer un seguimiento a este problema en especial, en vista de que cada año son demasiadas mujeres que vienen siendo forzadas a trabajar contra su voluntad , por lo cual recomendamos a la población ser más cuidadosos, además de estar precavidos por la multitud de avisos que vienen circulando en las redes sociales de manera que no son confiables, actualmente vivimos en un ambiente poco seguro por tanto debemos ser cuidadosos con este problema que atemoriza al pasar de los días.

Referencia:

- Andina (abril, 2022). Noticias. *Perú no cuenta con un registro único de víctimas de trata de personas*. <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-no-cuenta-un-registro-unico-victimas-trata-personas-890936.aspx>
- Andina (abril, 2022). Noticias. *MIMP: incluyen desaparición de mujeres y menores como nuevas modalidades de violencia*. <https://andina.pe/agencia/noticia-mimp-incluyen-desaparicion-mujeres-y-menores-como-nuevas-modalidades-violencia-888101.aspx>
- Calahorrano Latorre, E. (2020). Smuggling of migrants from proportionality: a comparative analysis of the Chilean, Spanish and Ecuadorian cases. *Revista republicana*, (29), 47-68. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-44502020000200047
- Chsalternativo (febrero, 2022) Noticia. Aumenta casos de víctimas de trata de personas en la frontera Perú - Ecuador. <https://chsalternativo.org/2022/02/aumentan-casos-de-victimas-de-trata-de-personas-en-la-frontera-peru-ecuador/#:~:text=C%C3%B3rdova%20revel%C3%B3%20que%20%E2%80%9Cdurante%20el%20trav%C3%A9s%20de%20las%20redes%20sociales>
- Barrio, D., Casazola, J., Churra, C., Espinoza, M., & Rojas, K. (2021). *La desaparición de mujeres y niñas en el ámbito peruano e internacional*. *Revista de derecho.*, 6(1), 127-155. <http://revistas.unap.edu.pe/rd/index.php/rd/article/view/115/113>
- Dammert-Guardia, M., Dammert, L., & Sarmiento, K. (2020). La trata de personas en los Andes: dinámicas socio-espaciales en las fronteras de Perú. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (68), 117-134. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-12492020000300117
- El Peruano (noviembre, 2021). *Noticia. Aníbal Torres: Perú adopta medidas para prevenir y combatir trata de personas*. <https://elperuano.pe/noticia/133896-anibal-torres-peru-adopta-medidas-para-prevenir-y-combatir-trata-de-persona>
- El Peruano (mayo, 2022). Noticias. *Trata de personas: 277 denuncias se registraron en el Perú en el primer semestre del año*. <https://elperuano.pe/noticia/129686-trata-de-personas-277-denuncias-se-registraron-en-el-peru-en-el-primer-semestre-del-ano>
- Fernandez, L. (febrero, 2019). Noticias. *La trata de personas, el delito conexo de la minería ilegal en La Pampa*. <https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/trata-personas-delito-conexo-mineria-ilegal-pampa-noticia-609007-noticia/?ref=ecr>
- Fernández (2020). Noticias. *La inversión del Estado contra la trata de personas es de S/0,23 por cada peruano al año*. <https://elcomercio.pe/lima/seguridad/la-inversion-del-estado-contra-la-trata-de-personas-es-de-s023-por-cada-peruano-al-ano-noticia/?ref=ecr>
- Falcón, M. y Urío, S. (2021). La trata con fines de explotación sexual en España: ¿Se ajustan las estimaciones a la realidad?. *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (174), 89-108 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7849524>
- Gobierno del Perú. (1993). *Constitucion Politica del Peru, Titulo II del Estado y la Nación Art.44*. <https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/196158-constitucion-politica-del-peru>

- Instituto Nacional de Estadística (2018) *Perú: Estadísticas de Trata de Personas, 2011-2018*
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_3.pdf
- INEI (2021), *Estadística de trata de personas*. [Cuadro estadístico] Lima, Perú. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1802/libro.pdf
- Infancia y Medios (2021). *Plan Nacional contra la trata de personas 2017 - 2021*. <http://infanciaymedios.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/PLAN-NACIONAL-CONTRA-LA-TATA-DE-PERSONAS-2017-2021.pdf>
- Loya, S., alt. (2017). *Factores de vulnerabilidad en mujeres víctimas potenciales de trata de personas*. <https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3968/VULNERABILIDAD.pdf?sequence=1>
- Marinelli, C. (2015) *La trata de personas en el derecho internacional de los derechos humanos un proceso de doble vía: de la esclavitud a la autonomía, de la representación penal a la protección de las víctimas*. [Tesis para optar por el Título Profesional de Abogada que presenta la bachillera]. Universidad Católica del Perú. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36965.pdf>
- Maus, E. (2018). Trata de personas y derechos humanos. *El Cotidiano*, 34(209), 67-76.
https://www.researchgate.net/profile/Emilio-Maus/publication/339998678_Trata_de_Personas_y_Derechos_Humanos_UAM_-_Emilio_Maus_2018/links/5e71b9ea92851c93e0aa4986/Trata-de-Personas-y-Derechos-Humanos-UAM-Emilio-Maus-2018.pdf
- Naciones Unidas (2019). *Enfoque de la trata de personas basados en los derechos humanos*.
https://www.unodc.org/documents/e4j/tip-som/Module_8_-_E4J_TIP_ES_FINAL.pdf
- Padrón, M. (2017). La vulneración de los derechos en el fenómeno de la trata. *Revista de Direito da Cidade*, 9(4), 1475-1498 . <https://doi.org/10.12957/rdc.2017.29151>
- Portal del Estado Peruano (s.f.), *Organización Política Administrativa*.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/198518/Constitucion_Politica_del_Peru_1993.pdf
- Ros, C. S. (2021, August 21). *Una oferta de trabajo falsa esconde una red de trata de personas*. Salud con lupa. Recuperado de <https://saludconlupa.com/la-vida-de-nosotras/una-oferta-de-trabajo-falsa-esconde-una-red-de-trata-de-personas/>
- Sulca, E. (2017). *Acciones del Estado peruano con relación al Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2011-2016* [Trabajo de investigación, Universidad Complutense de Madrid].
<http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/652723>
- Toia, A. M. D. C., Begazo Muñoz del Carpio, L., Díaz San Román, B., Rodríguez Flores, A., Mendoza Vicuña, G., & Málaga, G. (2020). *Burnout y calidad de vida profesional en operadores de justicia que atienden violencia familiar*. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37, 589-590.
<https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2020.v37n3/589-590/es/>
- Tardón, M. (junio, 2021). *La trata de seres humanos con fines de explotación sexual: un drama humanitario, una respuesta pendiente*. *El Derecho*. Recuperado de <https://elderecho.com/la-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotacion-sexual-un-drama-humanitario-una-respuesta-pendiente>
- Trujillo del Arco, Á. (2021). *El combate contra la trata de personas en España y la responsabilidad internacional del Estado*. *Revista Española de Derecho Internacional*
<https://www.jstor.org/stable/26987503>
- UNODC (2022). *La Política Nacional frente a la Trata de Personas en Perú cuenta con una versión amigable*.
<https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2021/la-politica-nacional-frente-a-la-trata-de-personas-en-per-cuenta-con-una-versin-amigable.html>

Andina (julio, 2022). Noticias. *Trata de personas: Policía Nacional rescató a 330 víctimas en lo que va del año.*
<https://andina.pe/agencia/noticia-trata-personas-policia-nacional-rescato-a-330-victimas-lo-v-a-del-ano-852337.aspx>